

СЎЗ ЎЙИНЛАРИ – ЛИНГВИСТИК МУАММО СИФАТИДА

Дусматов Ҳикматулло Ҳайтбоевич,
Фаргона давлат университети,
тилишунослик кафедраси катта
ўқитувчиси, филология фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)
hikmat_dust@mail.ru +998905313316

Annotation. This article will give an idea of linguistic phenomena associated with word games. The role and significance of such a Hodie in the emergence of word games is analyzed. Also in the article, the study of word games, the basis of their formation, the fact that word games are a peculiar stylistic method of shaping the meaning of speech, in which the goal of the speaker is an interesting and impressive occurrence, is based on linguistic evidence.

Keywords and expressions: uzbek national word game, wordplay, askiya, pun.

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'z o'yinlari bilan bog'liq lingvistik hodisalar haqida tushuncha beriladi. Bunday Hodiyning so`z o`yinlarining paydo bo`lishidagi o`rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada so'z o'yinlarini o'rganish, ularning shakllanishi asoslari, so'z o'yinlari nutq ma'nosini shakllantirishning o'ziga xos stilistik usuli ekanligi, unda so'zlovchining maqsadi qiziqarli va ta'sirli hodisa ekanligiga asoslanadi. lingvistik dalillar bo'yicha.

Таянч сўз ва иборалар: ўзбек миллий сўз ўйини, сўз ўйини, аския, каламбур.

Аннотация. Данная статья даст представление о языковых явлениях, связанных со словесными играми. Анализируется роль и значение такого худи

в возникновении словесных игр. Также в статье обосновано изучение словесных игр, основы их образования, того, что словесные игры являются своеобразным стилистическим приемом смыслообразования речи, при котором целью говорящего является интересное и впечатляющее явление. на лингвистических доказательствах.

Ключевые слова и выражения: узбекская национальная игра в слова, игра слов, аския, каламбур.

«Тил – бу ўйин» ўхшатишидан¹ қадимги замонлардан буён тилшуносликда кенг фойдаланилиб келинмоқда. Фердинанд де Соссюр лисоннинг асосий категорияларини шахмат ўйинига муқобилликда таърифлайди (тизимлилик, аҳамиятлилик, қоида ва бошқалар). Бироқ «Лисоний ўйин» термини нисбатан яқин йилларда, файласуф Л.Витгенштейн ишларида пайдо бўлиб, унга кўра, тил «ўз қоидаларига эга бўлган ўйин» сифатида талқин этилади. Лисоний ўйинлар – ўз ички қоидалари ва келишувларга бўйсинувчи яхлит ва тугал коммуникация тизимлари ҳисобланади. Олимнинг фикрича, лисоний ўйин тил бирликларининг тизимли муносабатларини қасддан, онгли равишда бузишга асосланган сўзловчи нутқий хатти-ҳаракатининг муайян бир туридир. У, асосан, сўзлашув, оммабоп ва бадий нутқ услубларига хосдир². Олимнинг концепциясида ижодий ёндашув, нутқий фаолиятдан иборат лисоний ўйин субъектив тарзда шакллантирилган когнитив жараёнлар сифатида изоҳланади.

Сўз ўйини у ёки бу даражада тил ривожининг барча даврларига хос бўлиб, фақатгина ўйинли ўзаро муносабат турли соҳаларда намоён бўлганча, тил соҳиблари учун аниқ тарихий вазиятдаги муҳимлик даражаси билан фарқланади.

¹ Соссюр Ф. де Труды по языкознанию. - М.: Прогресс, 1977. – 206 с.

² Витгенштейн Л. Философские исследования//Новое в зарубежной лингвистике. Вып.16.– М., 1985. –С. – 34.

«Ўйин» термини кўплаб илмий соҳалар қатори педагогика, психология ва физиология каби соҳаларда ҳам намоён бўлади ва турли аспектда ўзининг функционал хусусиятларига эга бўлади. Лингвистикага оид лисоний ўйин рус тили стилистикасига оид энциклопедик луғатда «лингвистик ижод сифатида, асосан, жамиятнинг маданий қатламларига бўйсунди ва нутқ ифода этишининг асосий қоидаларини билмасликдан келиб чиққан нутқ хатосининг тескарисидир»³, дея изоҳланади.

Лисоний ўйин ҳодисаси жаҳон тилшунослигида атрофлича ўрганилган. Жумладан, Ғарб илмида унинг тадқиқига доир кўплаб илмий ишлар амалга оширилганлиги⁴ аҳамиятга молик. Сўз ўйини жаҳон тилшунослигининг марказий тадқиқот объекти сифатида XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб тадқиқотчилар диққат марказига айланди. Бунинг натижасида рус тилшунослигида кўплаб илмий ишлар майдонга келди⁵. Бироқ аксарият ишларда сўз ўйинларининг айрим турлари, улардан фойдаланишнинг ўзига

³ Стилистический энциклопедический словарь русского языка. [электронный ресурс] / под ред. М.Н.Кожинной; члены редколлегии: Е.А.Баженова, М.П.Котюрова, А.П.Сковородников. – 2-е изд., стереотип. — М.: Флинта: Наука, 2011. – 696 с.

⁴ 1) Коновалова О.Ю. Лингвостилистические особенности игра слов в современном английском языке: Автореф. дисс. канд. филол. наук. Москва: Изд-во МГУ, 2001. – 22 с.; 2) Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. Москва: Языки славян, культуры, 2002. 547 с. 3) Болдарева Е.Ф. Языковая игра как форма выражения эмоций: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Волгоград: ВГПУ, 2002. – 18 с.; 4) Лохова С.К. Игра слов в политическом дискурсе. Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Москва, 2007.; 5) Баранов К.С. Языковая игра в немецкоязычных рекламных текстах: Автореф. канд. филол. наук. – Москва, 2011. – 26 с.; 6) Вороничев О.Е. Каламбур как фономен русской экспрессивной речи: Автореф. док. филол. наук: 10.02.01. / Вороничев Олег Евгеньевич. – Москва: Московский педагогический государственный университет. 2014. – 723 с.

⁵ Земская Е.А. Речевые приемы комического в советской литературе // Исследования по языку советских писателей/ Е.А. Земская. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 215–278.; Земская Е.А. Языковая игра/ Е.А. Земская, М.А. Китайгородская, Н.Н. Розанова // Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. – М.: Наука, 1983. – С. 172–214.; Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры/ В.З. Санников. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 552 с.; Сковородников А.П. О понятии и термине «языковая игра» / А.П. Сковородников // Филологические науки. – 2004. – №2. – С. 79–87.; Норман Б.Ю. Игра на гранях языка/ Б.Ю. Норман. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 344 с.; Арутюнова Н.Д. Виды игровых действий/ Н.Д. Арутюнова // Логический анализ языка. Концептуальные поля игры/ Отв.ред. член-кор. РАН Н.Д. Арутюнова. – М.: Индрик, 2006. – С. 5–16. ; Гридина Т.А. Языковая игра в художественном тексте: Монография/ Т.А. Гридина. – Екатеринбург: ГОУ ВПО «Урал. гос.пед. ун-т», 2008. – 165 с.; Ильясова С.В. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы/ С.В. Ильясова, Л.П. Амири. – М.: Флинта, 2009. – 296 с.; Голев 2000а– Голев Н.Д. Русский анекдот как игровой текст: внутренняя форма и содержание/ Н.Д. Голев // Человек– коммуникация – текст. Вып. 4 / под ред. А.А. Чувакина. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000. – С. 27-33.

хос жиҳатлари, шу жумладан, нутқ услублари ва муайян жанрларда қўлланиши ёритилган⁶.

Олиб борилган тадқиқотлардан шу нарса аён бўладики, рус тилшунослигида француз тилидаги «calamo burlare» – қалам билан, яъни ёзиб ҳазиллашиш маъносидаги “каламбур” атамаси билан юритиладиган⁷ сўз ўйинларини ўрганиш борасида муайян натижаларга эришилган. Хусусан, рус экспрессив нутқининг фономени сифатида О.Е.Вороничевнинг тадқиқотида махсус ўрганилган каламбур (сўз ўйини) ўзига хос услубий белгиларига эга синкретик жумбоқ сифатида талқин этилади⁸. Шунингдек, аксарият тадқиқотларда сўз ўйинларининг асосан ҳажвий-юмористик, ҳазил-мутойибага хос қирралари очиб берилган⁹. Ушбу тадқиқотларда каламбурлар – ҳар хил маънода қўлланган сўзлар оҳангдорлиги ёки уларнинг шаклий жиҳатдан ўхшашлиги асосида юзага келган образли фигуралар эканлиги, улар асосан ҳазил-мутойиба ва кулги қўзғатувчи бўёққа эга фикрлар бўлиб, кўпинча, латифалар матнида фойдаланилиши қайд этилган¹⁰. Аммо ўзбек адабиётшунослигида олиб борилган бу борадаги изланишлар шуни

⁶ Ходакова Е.П. Каламбур в русской литературе XVIII в. / Е.П. Ходакова// Русская литературная речь вXVIII в.: Фразеологизмы. Неологизмы. Каламбуры. – М.: Наука, 1968. – С. 201–254.; Лукьянов С.А. Аппликативный каламбур: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Лукьянов Сергей Алексеевич. – М., 1991. – 20 с.; Вакуров Е.Н. Фразеологический каламбур в современной публицистике/ Е.Н. Вакуров// Русская речь. – 1994. – №6. – С. 40–47.; Гордиевская М.Л. Каламбур в живом диалоге/ М.Л. Гордиевская // Русский язык в школе. – 1994.– №3. – С.71–75.; Джанумов А.С. Каламбур и его функционирование в двуязычной ситуации(англо-русские со-ответствия): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 / Джанумов Артемий Сейранович. – М.: МГПУ, 1997. – 20 с.; Арсентьева Е.Ф. Роль фразеологического каламбура в создании юмористического эффекта / Е.Ф. Арсентьева// II Международные Бодуэновские чтения: Казанская лингвистическая школа: традиции и современность(Казань, 11-13 декабря2003 г.): Труды и материалы: В2 т. / Под ред. К.Р. Галиуллина, Г.А. Николаева. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2003.– Т. 1. – С. 115–116.; Ковалев Г.Ф. Ономастические каламбуры А.С. Пушкина/ Г.Ф. Ковалев// Русская речь. – 2006. – №1. – С. 3–8.; Добродомов И.Г. Историко-этимологические каламбуры и филологическая достоверность лексико-фразеологического материала/ И.Г. Добродомов// Вопр. языкознания. – 2009. – С. 92–109.; Пономарева Г.В. Каламбур как форма реализации языковой игры в англоязычной персуазивной коммуникации в аспекте перевода: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Пономарева Галина Владимировна. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2009. – 151 с.

⁷<https://www.litdic.ru/kalambur/>

⁸ Вороничев О.Е. Каламбур как фономен русской экспрессивной речи. Автореф. дисс. док. филол. наук. М., 2014. –с. 52.

⁹ Кузнецова А. Каламбур в газетном тексте. – Газета “Култура” №24 [54] 23.12.2000.

¹⁰Игнатъева Т. Языковая игра в художественной литературе.авторефератдиссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.- Рязань, 2012.

кўрсатадики, сўз ўйинлари нафақат ҳажвий-юмористик фикрлар ифодаси, балки тингловчида маънавий-эстетик завқни шакллантирувчи, сўзловчи нутқи таъсирчанлигини оширувчи бадиий санъат даражасига ҳам кўтарилган. Сўз ўйинларининг ушбу жиҳатлари ўзбек адабиётшунослигига оид илмий-тадқиқот ишларида нисбатан кенгроқ ёритилган¹¹.

¹¹Ҳожаиҳмедов А. Мумтоз бадиият малоҳати. – Тошкент: Шарқ, 1999. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Тошкент: O'zbekiston, 2014.